

КАК ДЕТИ МОГУТ НАБЛЮДАТЬ И ПОНИМАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Рахимова Дилором Мухаммедовна -преподаватель Кокандского
государственного педагогического института

Курбонова Рухшона, Кодирова Насиба – студентка 2-го курса факультета
Дошкольного образования , кафедры Педагогике и Психологии Дошкольного
образования

Аннотация:Статья обсуждает сезонные изменения в природе и как дети могут наблюдать и понимать эти изменения в разные времена года. Рассматриваются методы стимулирования детского интереса к природе и способы, которыми родители и педагоги могут помочь детям раскрыть богатство окружающего мира в течение всего года.

Ключевые слова: сезонные изменения, природа, дети, наблюдение, понимание, обучение.

Abstract: The article discusses seasonal changes in nature and how children can observe and understand these changes at different times of the year. Discusses methods for stimulating children's interest in nature and ways in which parents and teachers can help children discover the richness of the world around them throughout the year.

Key words: seasonal changes, nature, children, observation, understanding, learning.

Природа является постоянно меняющимся явлением, обладающим удивительной способностью к преобразованию в течение года. Сезонные изменения вносят разнообразие в окружающий мир и предоставляют уникальные возможности для наблюдения и изучения детьми. В данной статье мы рассмотрим, как дети могут активно наблюдать и понимать изменения в природе в разные времена года, а также как взрослые могут помочь им в этом.

Весна: Пробуждение природы. Весна — это период оживления и преображения в природе, и для ребенка дошкольного возраста это время полноценного взаимодействия с окружающим миром. В этой статье мы рассмотрим, как

весна влияет на развитие детей дошкольного возраста и какие возможности она предоставляет для их игры, учения и обогащения знаний.

1. Осознание перемен. Для ребенка дошкольного возраста весна — это уникальная возможность понять понятие перемен. Он видит, как природа меняется перед его глазами: деревья оживают, почки расцветают, цветы распускаются. Эти изменения могут стать отправной точкой для разговоров о времени года, циклах жизни растений и животных, а также о том, как окружающая среда влияет на нашу жизнь.

2. Развитие Наблюдательности

Весна предоставляет множество возможностей для развития наблюдательности у детей. Они могут наблюдать за приходом первых птиц, пролетающих в поисках гнездовья, за процессом цветения растений, за игрой ветра с листьями. Эти наблюдения не только развивают навыки наблюдения, но и учат детей внимательно относиться к окружающему миру.

3. Взаимодействие с Природой

Весна приглашает детей на улицу, где они могут активно взаимодействовать с природой. Игра на свежем воздухе становится более увлекательной и разнообразной: дети могут собирать первые листочки и цветы, строить гнезда для игрушечных птиц, устраивать прогулки по лужайкам в поисках весенних зарисовок.

Лето: Время изобилия

Лето — это время свободы, игры и исследования, особенно для детей дошкольного возраста. В этой статье мы рассмотрим, как лето влияет на развитие детей и какие возможности оно предоставляет для их игры, обучения и вдохновения.

1. Игра на Свежем Воздухе

Лето приглашает детей проводить больше времени на свежем воздухе. Для ребенка дошкольного возраста это означает возможность для более активной игры и физической активности. Они могут бегать, прыгать, кататься на велосипеде, играть в песке или на детских площадках. Это способствует

развитию координации движений, укреплению мышц и развитию навыков социального взаимодействия.

2. Исследование Природы

Лето открывает перед детьми мир природы во всей его красе и разнообразии. Они могут наблюдать за цветущими цветами, изучать различные виды насекомых, наблюдать за жизнью на речке или в пруду. Прогулки по лесу или парку становятся возможностью для увлекательных открытий и обучения.

3. Творчество и Фантазия

Лето вдохновляет на творчество и фантазию. Дети могут проводить время на рисовании, лепке из пластилина, создании поделок из природных материалов. Они могут также вымышлять различные игры и ролевые сценарии, что способствует развитию их воображения и креативности.

Осень: Время перемен

Осень – это не только смена погоды и цвета листвы, но и уникальное время для детей дошкольного возраста, полное открытий, исследований и вдохновения. В это время года окружающий мир меняется, и это отличный повод для взаимодействия малышей с окружающей природой и обучающих активностей. Взаимодействие ребенка дошкольного возраста с осенью представляет собой уникальную возможность для развития и познания.

1. Исследование Природы

Осень – время, когда природа меняется перед нашими глазами. Для детей дошкольного возраста это возможность узнать о процессах, происходящих вокруг них. Прогулки в парке или лесу становятся настоящими уроками по ботанике, когда дети наблюдают за изменениями в растительном мире: опадающими листьями, изменением цвета и формы деревьев. Для малышей это как живой урок, в котором они могут видеть, как природа подготавливается к зиме.

2. Творческие Занятия

Осенняя тема отлично вписывается в творческие занятия. Дети могут создавать поделки из природных материалов, таких как сухие листья, желуди,

пишки. Они могут рисовать осенние пейзажи, использовать разноцветные краски и создавать свои интерпретации осенней природы. Такие занятия не только развивают творческое мышление, но и позволяют детям выразить свои впечатления от окружающего мира.

3.Изучение Сезонных Явлений

Осень – время, когда происходят различные сезонные явления, такие как дожди, ветры, изменения температуры. Это прекрасный повод для обсуждения с детьми осенних погодных условий и их влияния на природу и нашу жизнь. Во время таких бесед дети могут узнавать о важности осенних дождей для растений, о том, какие животные готовятся к зиме, и как меняется окружающий мир в зависимости от времени года.

Зима: Зимняя сказка

Зима – это не только время снегопадов и новогодних праздников, но и уникальная возможность для детей дошкольного возраста погрузиться в волшебный мир зимних приключений. В этот период года окружающий мир преобразуется, и для малышей открывается множество увлекательных занятий и возможностей для исследований.

1.Игры на Свежем Воздухе

Зима приносит с собой снег, который становится основой для множества веселых игр и развлечений. Для детей дошкольного возраста это возможность построить снежного человека, сделать снежные ангелы, покататься на санках или коньках. Такие игры на свежем воздухе не только способствуют физическому развитию, но и укрепляют иммунную систему и приносят массу удовольствия.

2.Исследование Зимней Природы

Зима – время, когда природа замерзает и преобразуется. Для детей это возможность увидеть новые явления и изучить их. Они могут наблюдать за образованием инея на деревьях, за снежными образованиями и оценить, как животные адаптируются к холодам. Прогулки по заснеженным полям или

лесам становятся настоящими уроками по природоведению, во время которых дети могут задавать вопросы и исследовать окружающий мир.

3.Творческие Занятия

Зима – время для творчества. Дети могут создавать поделки из снега, делать снежные скульптуры или игрушки. Они могут рисовать зимние пейзажи, использовать голубые и белые краски, чтобы передать атмосферу зимнего утра или вечера. Такие занятия развивают творческое мышление, моторику рук и способствуют эмоциональному выражению.

Заключение

Сезонные изменения в природе предоставляют уникальные возможности для детей наблюдать и понимать жизнь вокруг себя. Родители и педагоги играют важную роль в стимулировании интереса детей к природе и помощи им в понимании сезонных изменений. Разнообразные методы, такие как прогулки, игры на свежем воздухе, эксперименты и обучающие занятия, помогают детям раскрыть богатство окружающего мира в течение всего года.

Литература:

1. Sobel, D. (2008). *Childhood and Nature: Design Principles for Educators*. Stenhouse Publishers.
2. Wilson, R. A. (2019). *Nature and Young Children: Encouraging Creative Play and Learning in Natural Environments*. Routledge.
3. Louv, R. (2008). *Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder*. Algonquin Books.
4. Chawla, L. (2007). Children's Engagement with the Natural World: A Phenomenological Study. *Children, Youth and Environments*, 17(4), 1-24.